

**QARSHI DAVLAT
TEXNIKA UNIVERSITETI**

INNOVATSION IQTISODIYOT

Ilmiy-amaliy elektron jurnal

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Научно-практический электронный журнал

THE INNOVATION ECONOMY

Electronic Scientific and Practical Journal

2025 MAXSUS SON

**INNOVATSION IQTISODIYOT: MUAMMO, TAHLIL VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI 2-XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMAN
materiallari asosida tayyorlangan**

@QMI_Instituti

Qarshi shahri,
Mustaqillik ko'chasi 225 - uy

www.kstu.uz
www.ojs.qmii.uz

INNOVATION IQTISODIYOT

ILMIY-AMALIY ELEKTRON
JURNAL

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
Научно-практический
электронный журнал

THE INNOVATION ECONOMY
Electronic Scientific and Practical
Journal

INNOVATSION IQTISODIYOT

ILMIY-AMALIY ELEKTRON JURNAL

ISSN: 3030-315X

ojs.qmii.uz

Muassis:

Qarshi davlat texnika universiteti

Tahririyat Kengashi raisi:

R.X.Ergashev, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qarshi davlat texnika universiteti

Tahririyat Kengashi raisi o'rinbosari:

S.N.Xamrayeva, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qarshi davlat texnika universiteti

Mas'ul muharrir:

N.A.Ochilova, PhD, dotsent

Qarshi davlat texnika universiteti

Texnik muharrir:

F.F.Haqqulov, PhD

Qarshi davlat texnika universiteti

Jurnal har oyda bir marotaba elektron shaklda jurnalning rasmiy sayti orqali nashr etiladi.

Tahririyat manzili:

180100, Qarshi shahri, Mustaqillik ko'chasi 225-uy

Tel.: +998 (75) 221 09 23

+998 (93) 902 72 63

Faks: +998 (75) 221 1395

E-mail: innoeconomic@qmii.uz

"Innovatsion iqtisodiyot" ilmiy - amaliy O'zbekiston elektron jurnali ta'lim, fan va innovatsiyalar Respublikasi Oliy vazirligi huzuridagi **Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2025-yil 5-apreldagi 369-sonli qarori** bilan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan

Jurnalda quyidagi ruknlar asosida maqolalar nashr etiladi:

1. Nazariya va metodologiya
2. Raqamli iqtisodiyot
3. Mintaqa va tarmoqlar iqtisodiyoti
4. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
5. Inson kapitali iqtisodiyoti
6. Menejment va marketing
7. Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
8. Moliya, kredit va investitsiya
9. Ekonometrika va statistika
10. Xizmat ko'rsatish va turizm sohasi
11. Olima ayollarning ilmiy tadqiqot natijalari

TAHRIRIYAT KENGASHI:

Tahririyat Kengashining xalqaro a'zolari:

Овчиников Виктор Николаевич - i.f.d., professor, akademik (Janubiy Federal Universitet, Rossiya)

Солодовников Сергей Юревич - i.f.d., professor (Belorussiya milliy texnika universiteti)

Сидиров Виктор Александрович - i.f.d., professor, (Kuban davlat universiteti)

Шевченко Игорь Викторович - i.f.d., professor (Kuban davlat universiteti, Rossiya)

Кусайнов Халел Хаымуллойевич - i.f.d., professor (Qozog'iston davlat texnologiya universiteti)

Samandarzoda Iskandar Hakim - i.f.d., i.f.d., professor (SH.Shotemur nomidagi Tojikiston agrar universiteti)

Гибадуллин Артур Артурович Национальный исследовательский университет

Московский энергетический институт Войнаш Сергей Александрович

Казанский приволжский (федеральный) университет

Пуляева Валентина Николаевна Финансовый университет при Правительстве РФ

Морковкин Дмитрий Евгеньевич Финансовый университет при Правительстве РФ

Садриддинов Манучехр Исмоиддинович Международный университет

туризма и предпринимательства Таджикистана, Душанбе

Перская Виктория Вадимовна директор Института исследований

международных экономических отношений, Финансовый университет при

Правительстве РФ

Молчанов Игорь Николаевич Профессор экономического факультета.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Басова Мария Михайловна Заместитель декана факультета налогов, аудита и

бизнес-анализа Финансовый университет при Правительстве РФ

Чупин Александр Леонидович Заместитель декана экономического факультета

Российский университет дружбы народов имени П.Лумумбы

Незамайкин Валерий Николаевич Профессор кафедры финансов и кредита

Российский государственный гуманитарный университет

Никонорова Алла Владимировна Доцент кафедры экономической теории

Финансовый университет при Правительстве РФ

Дмитриева Ольга Александровна Доцент кафедры налогов и налогового

администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа

Финансовый университет при Правительстве РФ

Швец Юрий Юрьевич Лаборатория управления инновациями, Институт

проблем управления Российской академии наук

Колосова Елена Валерьевна Лаборатория управления инновациями,

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Tahririyat Kengashi a'zolari:

Gulyamov Saidaxror Saidaxmedovich - i.f.d., professor, akademik

Bozorov Orifjon Shodiyevich - t.f.n., dotsent

Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich - i.f.d., professor

Vaxabov Abduraxim Vasikovich - i.f.d., professor

Navruz-zoda Baxtiyor Negmatovich - i.f.d., professor

Xatamov Ochildi Qurbonovich - i.f.d., professor

Fayziyeva Shirin Shodmonovna - i.f.n., professor

Jumayeva GulruxJo'raqulovna - i.f.n., professor

Egamberdiyeva Salima Raimovna - i.f.n., dotsent

Erkayeva Gulbahor Panjiyevna - i.f.n., professor

Amirqulov Shuhrat Olimovich - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Samiyeva Gulnoza Toxirovna - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Aliqulov Azamat Tuyg'unovich - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Aminov Fazlitdin Baxadirovich - i.f.n., dotsent

Xo'jaqulova Nigora Rustamovna - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Turobov Sherzod Alisherovich - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Alimova Munisa Yulchiyevna - i.f.f.d. (PhD) dotsent

Ergasheva Nasiba Raxmatullayevna - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Boboqulov Sanjar Baxromkulovich - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Djalilov Raxmonkul Hamidovich - i.f.f.d., (PhD), dotsent

Nomazov Baxrom Bobomurodovich - i.f.f.d. (PhD) dotsent

Alimxanova Nigora Alimxanovna - i.f.f.d. (PhD) dotsent

Mundarija

Nazariya va metodologiya	32
Ўзбекистонда ноанъанавий ва қайта тикланувчи энергия манбаларининг ижтимоий-иқтисодий масалалари <i>Хусаинов Равшан Рахимович, Бобоёров Равшан Отабекович</i> <i>Рашидова Дилфуза Фаниевна</i>	33
Innovatsion biznes modellar: koevolyutsiya platformasidagi yangi iqtisodiy yechimlar	40
<i>Sidorov Viktor Aleksandrovich</i>	
Креатив иқтисодиётни ривожлантиришнинг муҳим йўналишлари	47
<i>Қулмамат Джанзакович Мирзаев</i>	
Атроф-муhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot sohasida normativ-huquqiy hujjatlarning amalga oshirilishini tahlil qilish	51
<i>Imomnazar Egamberdiyevich Tursunov</i>	
Innovatsion iqtisodiyotning rivojlanish yo'llari va strategik yondashuvlar	57
<i>Ergashev Tohir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi</i>	
"Yashil" iqtisodiyot: nazariy asoslari va rivojlanish istiqbollari	61
<i>Bobokulov Bahromqul Mamatkulovich, Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, Maxmudova Mohinur Ravshanbekovna</i>	
Yashil iqtisodiyot sharoitida ish o'rinlarini yaratish	67
<i>Maryam Sharipovna Nazarova, Ravshan Akbarali o'g'li Berdikulov</i>	
Sirkulyar iqtisodiyot konsepsiyasining paydo bo'lish tarixi va uni rivojlanish bosqichlari	73
<i>Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li</i>	
Raqamli iqtisodiyot	78
O'zbekistonda fintex sanoati evolyusiyasi: salohiyat va kelgusidagi rivojlanish	79
<i>Sayyora Nasimovna Xamrayeva</i>	
Xalqaro mehmonxonalarda sun'iy intellektni qo'llash imkoniyatlari	86
<i>Satullayev Azamat Damirovich, Amriddinova Rayxona Sadriddinovna</i>	
Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda raqamli iqtisodiyotning roli	90
<i>Asimova Feruza Abdusattorovna</i>	
Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari va mexanizmlari	95
<i>Djumabayeva Shaira Xalillayevna</i>	
Атроф-муhitni muhofaza qilishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati	98
<i>To'lqin Nurboboyevich Yarboboyev, Karima Yodgor qizi Qosimova</i>	
Iqtisodiyot va biznesda so'nggi texnologiyalarni tadbiiq etishning nazariy-metodologik jihatlari	103
<i>Nargiza Abduqahorovna Kamilova</i>	
Zamonaviy ta'lim konseptiyasida mobil ilova va bulut xizmatlarining integrariyasi	109
<i>Irina Jumanazarovna Bozorova, Lobar Dhamshidovna Maxmanazarova</i>	
Germaniyada "yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirish xususiyatlari	114
<i>Safarova Zulfizar Zafar qizi</i>	
Raqamli moliyaviy texnologiyalar va ularning moliya bozori barqarorligiga ta'siri	118
<i>Odilbekov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li</i>	
Korxonalar faoliyatining iqtisodiy tahlilini qilishda sun'iy intellektdan foydalanish: imkon va muammolar	124
<i>Saliev Baxodir Kamilovich</i>	
Raqamli iqtisodiyotga ўtishda bilvosita soliqlar hisobining nazariy huquqiy asoslari	127
<i>Джалилов Раҳмонкул Ҳамидович</i>	
Raqamli moliyaviy aktivlarni joriy etish metodologiyasini takomillashtirish	131
<i>Yakubova Shamshinur Shuxratovna</i>	

Kadirov Jonibek Fayzullayevich, G'aybullayev Sherzod Obid o'g'li

O'zbekistondan yuqori malakali xodimlarning migratsiyasi ("miya oqishi"): sabablarini tahlil qilish va ularni saqlab qolish strategiyalari 488

Khusainov Ravshan Rakhimovich

Inson resurslarini boshqarishda KPI tizimidan foydalanishning samaradorlikka ta'siri 497

Uzaqov Jamshid Norboyevich, Zokirov Ulug'bek Inom o'g'li

Raqamli boshqaruv sharoitida transport tizimi samaradorligiga inson omilining ta'siri 502

Rahmonov Rasul Ne'matovich

Innovatsion iqtisodiyot vositasi sifatida inson resurslarini profilaktik boshqarish tizimi 508

Bardakov Gleb Igorevich

Aholini o'zini o'zi bandligini ta'minlashda mehnat munosabatlarini ahamiyati 514

Nizametdinov Ali Akramovich

Davlat xizmatchilarining malakasini oshirishda innovatsion texnologiyalar 521

Umarova Ra'no Sunnatxonovna

Korxonalarda mehnat samaradorligini oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati 526

Alimova Munisa Yulchiyevna, Primova Sabrina Anvar qizi

Menejment va marketing 530

Технологик тузилмаларнинг алмашинув жараёнини бошқариш 531

Ugolnikova Olga Dmitrievna

«Technology scanner» as an innovative intellectual tool of strategic management in the knowledge economy 537

Aleksey Evgenievich Kiryanov, Natalya Nikolaevna Masyuk, Gerasimova Anastasiya Aleksandrovna

Barqaror rivojlanishda yashil bandlikning strategik rolini oshirish yo'llari 539

Sotvoldiyev Nurmuhammad Ne'matjonovich

Effectiveness of corporate management of the healthcare sector in an innovative economy 546

Lugovskaya Maria Vladimirovna, Kovalenko Igor Borisovich

Qurilishda sifatni boshqarish tizimlari: raqobatchilikning strategik omili 553

Nosirov Ilhom

Milliy iqtisodiyotda innovatsion loyihalar bozorini boshqarish strategiyasi 558

Xudayberganov Dilshod Tuxtabayevich

Sho'rlangan yerlar muammosining iqtisodiy oqibatlarini va samarali boshqaruv strategiyalari 563

Urinov Jamol Chorshanbiyevich, Muazzamov Navro'z Faxriddin o'g'li

Issues of improving marketing strategies for the sale of beekeeping products by enterprises in the market 567

Rashidova Xadicha

Ilm fan, texnika va innovatsiyalar samaradorligini ta'minlashda olim ayollarning ishtiroki 573

Aliyeva Musaffo G'ayrat qizi, Kunuzoqova Madina Narzullayevna

Brendlash korxonaning raqobatbardoshligini oshirishdagi strategik resurs sifatida 578

Temirova Feruza Sagdullayevna

Turizm pandemiyadan keyingi davrda: marketing yondashuvlarining transformatsiyasi 583

Murodova Nargiza Utkurovna

Innovatsion iqtisodiyotda yangi biznes modellari va strategiyalarni ishlab chiqish 588

Sarsengaliy Xalmuratovich Bayjanov, Muxammed Sarsenbaevich Abishov

Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarning roli va samarasi 592

Nomazov Baxrom Bobomuradovich

Zamonaviy marketingda va innovatsion iqtisodiyotda korporativ boshqaruv konsepsiyalaridan samarali foydalanish 598

Turizm sohasida inson resurslari salohiyatini oshirish orqali xizmat sifati darajasini yaxshilash yo'llari

Uzaqov Jamshid Norboyevich, Zokirov Ulug'bek Inom o'g'li

Пути повышения качества обслуживания через развитие человеческого потенциала в сфере туризма

Узаков Джамшид Нарбаевич, Закиров Улугбек Ином угли

Ways to improve the quality of service through the development of human resource potential in the tourism sector

Uzakov Jamshid Norboevich, Zokirov Ulugbek Inom ugly

Received: October 8, 2025 Revised: October 11, 2025 ■ Accepted: October 15, 2025 ■ Published Online: November 1, 2025

- **Annotatsiya:** Maqolada turizm sohasida inson resurslari salohiyatini oshirish orqali xizmat sifati darajasini yaxshilash masalalari yoritilgan. Tadqiqotning dolzarbligi turizm tarmog'ida xizmat sifati bevosita xodimlarning malakasi, motivatsiyasi va xizmat madaniyatiga bog'liq ekanligi bilan izohlanadi. Xizmat sifati baholash uchun SERVQUAL modeli asosida tahlillar o'tkazilgan. Tadqiqot natijalari xodimlarning malaka va motivatsiya darajasi xizmat sifati ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Xizmat madaniyatini rivojlantirish, muntazam treninglar joriy etish, adolatli baholash va rag'batlantirish tizimini shakllantirish xizmat sifati oshirishning muhim yo'nalishlari sifatida tavsiya etiladi.
- **Kalit so'zlar:** turizm, inson resurslari, xizmat sifati, motivatsiya, SERVQUAL modeli, menejment, trening.
- **Аннотация:** В статье освещены вопросы повышения уровня качества обслуживания в туристической сфере за счёт развития человеческих ресурсов. Актуальность исследования объясняется тем, что качество обслуживания в туристической отрасли напрямую зависит от квалификации, мотивации и культуры обслуживания персонала. Для оценки качества обслуживания были проведены анализы на основе модели SERVQUAL. Результаты исследования показывают, что уровень квалификации и мотивации сотрудников оказывает значительное влияние на показатели качества обслуживания. Развитие культуры обслуживания, внедрение регулярных тренингов, формирование справедливой системы оценки и стимулирования рассматриваются как важные направления повышения качества туристических услуг.
- **Ключевые слова:** туризм, человеческие ресурсы, качество обслуживания, мотивация, модель SERVQUAL,

менеджмент, обучение.

- **Abstract:** This article explores the improvement of service quality in the tourism sector through the enhancement of human resource potential. The relevance of the research is based on the fact that the quality of tourism services directly depends on employees' qualifications, motivation, and service culture. The SERVQUAL model was used to analyze service quality. The research results indicate that the level of staff qualification and motivation significantly affects service quality indicators. Developing service culture, introducing regular training, establishing fair evaluation and motivation systems are identified as key directions for improving the quality of tourism services.
- **Keywords:** tourism, human resources, service quality, motivation, SERVQUAL model, management, training.

KIRISH

Turizm sohasi zamonaviy iqtisodiyotning eng dinamik rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri bo'lib, mamlakatning xalqaro nufuzi, investitsion jozibadorligi va iqtisodiy o'sish sur'atlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, turizmning raqobatbardoshligi ko'p jihatdan inson resurslarining salohiyatiga, ularning malakasi, motivatsiyasi hamda xizmat madaniyatiga bog'liqdir. Xizmat ko'rsatish sifati yuqori bo'lgan turizm korxonalarida nafaqat mijozlar sodiqligini ta'minlaydi, balki turistik brendning ishonchliligi va barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog'i sifatida rivojlantirish so'nggi yillarda ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. O'zbekiston Respublikasida turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog'i sifatida rivojlantirish so'nggi yillarda ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Prezidentning 2022-yil 25-avgustdagi PQ-475-sonli "O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida turizm va moddiy madaniy meros sohalari uchun malakali kadrlar tayyorlash, ularni muntazam qayta tayyorlash va malakasini oshirish masalalari davlat siyosati darajasida ko'zda tutilgan. Shu nuqtai nazardan, turizm sohasida inson resurslari salohiyatini oshirish orqali xizmat sifati darajasini yaxshilash masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Turizm sohasida inson resurslari salohiyatini oshirish masalasi so'nggi yillarda xalqaro ilmiy tadqiqotlarda markaziy mavzulardan biriga aylangan. Ko'plab tadqiqotchilar turizm xizmatlari sifati va inson omili o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni empirik asosda tadqiq qilishgan. Xizmat sifati tushunchasi turizm iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Parasuraman, Zeithaml va Berry (1988) tomonidan

ishlab chiqilgan [1] SERVQUAL modeli xizmat sifati besh o'lchov ishonchlilik, javobgarlik, ishonch uyg'otish, g'amxo'rlik va moddiy sharoit asosida baholanishi lozimligini ko'rsatgan. Ushbu model keyinchalik mehmonxona va turizm tarmoqlarida mijozlar qoniqishini o'lchashda keng qo'llanila boshlandi.

Inson resurslari va xizmat sifati o'rtasidagi bog'liqlik. Abu Hussein (2023) o'tkazgan tadqiqotda mehmonxona sohasida inson resurslarini boshqarish amaliyotlari xodimlarning ish qoniqishi va xizmat sifati ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil sifatida baholangan. Mualliflar trening, adolatli baholash va rag'batlantirish tizimlari mavjud korxonalarda mijozlar xizmat sifati yuqori baholashini empirik ravishda isbotlaganlar. Tadqiqot natijalari turizm sohasida xodimlarning malakasi va motivatsiyasi xizmat madaniyati hamda mijoz qoniqishining asosiy drayveri ekanini ko'rsatadi [2]. Yaponiya turizmida inson resurslarini boshqarish falsafasi "omotenashi" konsepsiyasiga tayanadi — bu tushuncha mijozga chin dildan, samimiyat bilan xizmat ko'rsatish, uning ehtiyojlarini oldindan sezish va hurmat asosida muomala qilishni anglatadi. Kato (2019) ta'kidlaganidek, omotenashi madaniyati yapon turizm xizmatlarida nafaqat xodimlarning kasbiy tayyorgarligi, balki ularning emotsional intellekti, jamoaviy ruhiyati va axloqiy qadriyatlar bilan ham chambarchas bog'liq. Ushbu yondashuv xizmat sifati oddiy texnik ko'rsatkich emas, balki insoniy qadriyatlar tizimi sifatida talqin etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda turizm sohasida inson resurslari salohiyatining xizmat sifati darajasiga ta'sirini o'rganish uchun nazariy va empirik yondashuvlar qo'llanildi. Metodologiya nazariy asoslar, xalqaro tajriba tahliliga tayangan holda shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

SERVQUAL bu Service Quality Model (xizmat sifati modeli)

so'zlarining qisqartmasi bo'lib, 1988-yilda amerikalik olimlar A. Parasuraman, V. Zeithaml va L. Berry tomonidan ishlab chiqilgan. U xizmat ko'rsatish sifati va mijozlar qoniqishini miqdoriy o'lchash uchun dunyoda eng ko'p ishlatiladigan model hisoblanadi. Modelning asosiy g'oyasi "kutish (expectation)" va "haqiqiy tajriba (perception)" o'rtasidagi farqni aniqlashdir. Ya'ni, mijoz xizmatdan nimani kutgan va amalda nimalarni olgan shu farq xizmat sifatining haqiqiy darajasini ko'rsatadi.

Tadqiqotda qo'llanilgan SERVQUAL modeli asosida aniqlanishicha, turizm sohasida xizmat sifati darajasi xodimlarning malakasi, motivatsiyasi va xizmat madaniyati bilan chambarchas bog'liq. Xizmat sifatining "ishonchlilik" va "javobgarlik" kabi o'lchovlari, avvalo, xodimlarning kasbiy tayyorgarligi va mas'uliyat darajasi orqali shakllanadi. Shuningdek, "g'amxo'rlik" va "ishonch uyg'otish" omillari inson resurslarining kommunikativ va emotsional kompetensiyalariga bevosita bog'liq ekani kuzatildi.

1-jadval

Modelning beshta asosiy o'lchovlari [6]

N°	O'LCHOV NOMI (INGLIZCHA)	O'ZBEKCHA TARJIMASI	MAZMUNI
1	Reliability	Ishonchlilik	Va'da qilingan xizmatni ishonchli, xatosiz va vaqtida bajarish.
2	Responsiveness	Javobgarlik	Mijoz so'rovlariga tez va ixtiyoriy javob berish, muammoni hal qilishga tayyorlik.
3	Assurance	Ishonch uyg'otish	Xodimning bilim, xulq-atvori, odob va mijozda ishonch hissini uyg'otish qobiliyati.
4	Empathy	G'amxo'rlik / Individual e'tibor	Mijoz ehtiyojini tushunish, unga samimiy va shaxsiy yondashuv ko'rsatish.
5	Tangibles	Moddiy sharoit	Xizmat muhiti, xodimlarning tashqi ko'rinishi, uskunalar, tozalik, qulaylik.

Abu Hussein (2023) tadqiqotidagi natijalar bilan uyg'un ravishda, xodimlar motivatsiyasining yuqoriligi va adolatli baholash tizimining mavjudligi xizmat sifati ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashi aniqlandi. Kato (2019) tomonidan yoritilgan "omotenashi" konsepsiyasi esa xizmat madaniyatining nafaqat texnik, balki emotsional va axloqiy jihatlarini ham muhim omil sifatida ko'rsatadi. Bu yondashuv xizmat sifatini insoniy qadriyatlar tizimi bilan uyg'unlashtirish orqali barqaror mijoz qoniqishini ta'minlash zarurligini tasdiqlaydi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, inson resurslari omillari xodimlarning malakasi, motivatsiyasi va xizmat madaniyati turizm sohasida xizmat sifati darajasiga eng kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi. Turizm tarmog'ida xizmat sifati bevosita xodimlarning tayyorgarlik darajasi, mijozlar bilan muloqotdagi xulq-atvori, muammolarga tezkor javob bera olish qobiliyati va tashkilotdagi ichki boshqaruv tizimiga bog'liq ekani

aniqlandi. Xizmat ko'rsatish jarayonida inson resurslarining faolligi, mas'uliyati va psixologik holati xizmat sifati bo'yicha mijoz bahosini shakllantiruvchi asosiy indikatorlardan biri sifatida baholandi.

SERVQUAL modeli asosida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, xizmat sifatining "ishonchlilik" (reliability) va "javobgarlik" (responsiveness) o'lchovlari eng muhim natijaviy ko'rsatkichlar bo'lib, ular xodimlarning kasbiy kompetensiyasi, xizmat standartlariga amal qilish va tashkilot ichidagi muvofiqlashtirilgan ish tizimi bilan chambarchas bog'liq. Malaka oshirish treninglari, xizmat protokollari (SOP) ni aniq bajarish va sifatni nazorat qilish mexanizmlari joriy etilgan korxonalarda ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha mijozlar bahosi yuqori bo'lgan. Ayniqsa, yuqori malakali xodimlar xizmat davomida xatoliklarni minimallashtirgan, bu esa mijoz ishonchini mustahkamlab, takroriy xaridlar ulushini oshirgan. "G'amxo'rlik" (empathy) va "ishonch uyg'otish" (assurance) o'lchovlari bo'yicha tahlil shuni ko'rsatdiki, ushbu

jihatlarda xodimlarning hissiy intellekti, muloqot madaniyati va mijoz ehtiyojini oldindan sezish qobiliyatiga bevosita bog'liq. Mijozlar bilan bevosita muloqot qiluvchi xodimlarda stressni boshqarish, samimiylik, faol tinglash va mehribon munosabat ko'nikmalari mavjud bo'lsa, xizmat sifati sezilarli

darajada oshgan. Bu esa inson resurslarini rivojlantirish jarayonida nafaqat qattiq ko'nikmalar, balki yumshoq ko'nikmalar ya'ni kommunikatsiya, emotsional barqarorlik, nizolarni boshqarish va xizmat madaniyatini o'qitish muhimligini ko'rsatadi.

2-jadval. Xizmat sifati darajasiga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlili[4]

OMIL NOMI	TAHLIL NATIJASI	SERVQUAL O'LCHOVLARI BILAN BOG'LIQLIK	AMALIY TAVSIYA
Malaka va treninglar	Treninglar o'tgan xodimlarda xizmat sifati 25–30% yuqori bo'lgan	Ishonchlilik, ishonch uyg'otish	Kasbiy tayyorgarlik va xizmat standartlari bo'yicha treninglar tashkil etish
Motivatsiya va baholash	Adolatli baholash tizimi bo'lgan korxonalarda mijoz qoniqishi 20% oshgan	Javobgarlik, g'amxo'rlik	Rag'bat, bonus, 360° baholash tizimlarini joriy etish
Xizmat madaniyati	Xodimlarning muloqot sifati va samimiyligi mijoz sodiqligini oshirgan	G'amxo'rlik, ishonch uyg'otish	"Omotenashi" tamoyillariga asoslangan xizmat madaniyati dasturini joriy etish
Rahbarlik uslubi	Liderlik madaniyati yuqori korxonalarda jamoaviy muhit yaxshilangan	Barcha o'lchovlar	Rahbarlar uchun kommunikatsiya va stress boshqaruvi treninglarini o'tkazish
Ish muhitidagi ijobiy psixologik atmosfera	Ijobiy muhitda xizmat sifati va xodimlar barqarorligi oshgan	G'amxo'rlik, ishonchlilik	Ichki kommunikatsiyani mustahkamlash, jamoaviy ruhni rag'batlantirish

2-jadval natijalari shuni ko'rsatadiki, turizm sohasida xizmat sifati darajasini oshirish inson resurslarini boshqarish siyosati bilan bevosita bog'liqdir. Malakali kadrlar tayyorlash, ularni doimiy o'qitish, adolatli baholash va rag'bat tizimini shakllantirish, shuningdek, xizmat madaniyati va rahbarlik uslubini takomillashtirish xizmat jarayonining barcha bosqichlarida sifat va barqarorlikni ta'minlaydi.

Shuningdek, xizmat madaniyati va qadriyatlar tizimi ham xizmat sifatini aniqlovchi strategik komponent hisoblanadi. Kato (2019) tomonidan yapon turizmida keng qo'llaniladigan "omotenashi" konsepsiyasi misolida, xizmat sifati faqat texnik bajarilish yoki tezkorlik emas, balki insoniy qadriyatlar, samimiyat, hurmat, e'tibor va mijoz ehtiyojini oldindan sezish orqali belgilanadi. Ushbu yondashuv O'zbekiston turizm sohasi uchun ham g'oyat dolzarb bo'lib, milliy mehmondo'stlik qadriyatlari bilan uyg'unlashtirilgan holda xizmat madaniyatini yangi bosqichga olib chiqishi

mumkin.

Shuningdek, tahlillar ko'rsatdiki, xizmat sifati nafaqat individual xodimlar darajasida, balki tashkilot ichidagi boshqaruv madaniyati, jamoaviy ruh va liderlik uslubi bilan ham bog'liq. Samarali ichki kommunikatsiya tizimi mavjud bo'lgan, xodimlar fikri inobatga olinadigan korxonalarda mijozlarga nisbatan e'tibor va ishonch darajasi yuqori bo'lgan. Bu esa inson resurslarini faqat mehnat kuchi sifatida emas, balki tashkilotning intellektual kapitali sifatida boshqarish zarurligini ko'rsatadi. Shu o'rinda yana bir muhim jihat shuki, xizmat sifati ko'rsatkichlari nafaqat mijozlar bahosi, balki xodimlarning ichki qoniqish darajasi bilan ham chambarchas bog'liq. Ish muhitidagi ijobiy atmosfera, rahbarning qo'llab-quvvatlashi va professional o'sish imkoniyati mavjud bo'lsa, xizmat sifati indikatorlari "javobgarlik", "g'amxo'rlik" va "ishonch uyg'otish" o'lchovlari barqaror yuqori darajada bo'ladi.

“Omotenashi” konsepsiyasini O‘zbekiston turizm sohasiga moslashtirish [4]

YO‘NALISH	YAPON TAJRIBASI	O‘ZBEKISTON TAJRIBASIGA MOS YONDASHUV	KUTILAYOTGAN NATIJA
Xizmat falsafasi	“Omotenashi” — samimiy, yurakdan xizmat ko‘rsatish	“O‘zbekona mehmondo‘stlik” qadriyatlarini bilan uyg‘unlashtirilgan xizmat madaniyati	Xizmatda samimiyat va hurmat kuchayadi
Emotsional kompetensiya	“Kokoro” — yurak bilan xizmat qilish, empatiya	Xodimlarda faol tinglash, sabr va ijobiy muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish	Mijoz qoniqishi va sodiqligi ortadi
Jamoaviy ruh	“Kaizen” uzluksiz yaxshilanish va hamkorlik	Jamoaviy bonus, 360° baholash tizimi joriy etish	Xizmat barqarorligi va mas‘uliyat oshadi
Xizmat standartlari	Har bosqichda qat‘iy xizmat protokoli mavjud	Yagona “Xizmat etikasi kodeksi” ishlab chiqish	Xizmat sifati bir xilda saqlanadi
Rahbarlik uslubi	“Servant leadership” rahbar ham xizmat jarayonida ishtirok etadi	Turizm rahbarlari uchun xizmat madaniyati va liderlik treninglari	Xodim va rahbar o‘rtasida ishonch kuchayadi

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, motivatsiya tizimi samarali yo‘lga qo‘yilgan korxonalarda mijozlarning xizmatdan qoniqish darajasi ancha yuqori bo‘lgan. Abu Hussein (2023) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot ham bu holatni tasdiqlab, adolatli baholash, rag‘batlantirish va trening tizimlarining mavjudligi xodimlarning ishga nisbatan ijobiy munosabatini kuchaytirishini ko‘rsatgan. Bu omillar turizm xizmatlarida sifatni barqarorlashtiruvchi asosiy mexanizmlar sifatida namoyon bo‘ladi. Xodimlar o‘z mehnati to‘g‘ri baholanayotganini his qilganda, ular ish joyida ijobiy muhit yaratish, muammolarni hal qilishga tashabbus ko‘rsatish va mijozlarga nisbatan samimiyroq yondashishga intiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga tayanib xulosa qiladigan bo‘lsak, turizm sohasida inson resurslarini samarali boshqarish xizmat sifati darajasini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Xodimlarning malakasi, motivatsiyasi va xizmat madaniyati turistlar ehtiyojlarini qondirish hamda ularning sadoqatini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Inson resurslarini rivojlantirish, motivatsiya va xizmat madaniyatini mustahkamlash turizm korxonalarining barqaror faoliyati, mijoz sodiqligi va xalqaro raqobatbardoshligini ta‘minlovchi strategik omildir. Shu sababli, turizm sohasida inson kapitalini rivojlantirish, xizmat sifati indikatorlarini muntazam baholab borish va milliy qadriyatlar asosida xizmat falsafasini shakllantirish O‘zbekistonning turizm brendini mustahkamlashning eng muhim yo‘nalishlaridan

biri bo‘lib qoladi.

Muallif haqida / Сведения об авторе / Author details

1. Uzaqov Jamshid Norboyevich Axborot texnologiyalari va menejment universiteti dotsenti, i.f.f.d., (PhD), / Узаков Джамшид Норбоевич Университет информационных технологий и менеджмента, (PhD) доцент, / Uzakov Jamshid Norboevich, University of Information Technologies and Management, (PhD) Associate Professor
 ▶ jamshiduzokov0660@gmail.com
 ■ 0009-0002-6420-9076
2. Zokirov Ulug‘bek Inom o‘g‘li, Qarshi davlat universiteti o‘qituvchisi / Закиров Улугбек Ином угли, Каршинского государственного университета, преподаватель /, Zakirov Ulugbek Inom ugli, Karshi State University, lecturer
 ▶ u-zokirov@mail.ru
 ■ 0009-0001-5357-3270

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- [2] Abu Hussein, A. D., Aldmour, R. H., & Al-Dmour, H. (2023). Relationships between human resource management practices, employee satisfaction,

- service quality, and employee service behavior in the hotel industry. *Problems and Perspectives in Management*, 21(1), 201–212.
- [3] Kato, M. (2019). Omotenashi and emotional labor in Japanese hospitality management. *Journal of Tourism Studies*, 28(2), 45–58.
- [4] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022, 25-avgust). PQ–475-son qaror “Turizm va madaniy meros sohalarini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”.
- [5] Uzaqov, J. N. (2024). Mintaqa ziyorat turizm salohiyatini oshirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmini joriy etishning iqtisodiy samaradorligi. *PROBLEMS AND SOLUTIONS OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH*, 1(3), 45-53.
- [6] Uzaqov, J. N., & Jumanazarov, K. S. (2024, August). MINTAQADA ZIYORAT TURIZM SALOHIYATINI OSHIRISH MEXANIZMINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI. In *CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD* (Vol. 1, No. 7, pp. 23-33).
- [7] QASHQADARYO VILOYATIDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH: HOZIRGI HOLAT VA ISTIQBOLLI YO'NALISHLAR. (2025). *Ustozlar Uchun*, 65(2), 205-218.
- [8] WAYS TO ACHIEVE COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH IMPROVING ENTERPRISE EFFICIENCY. (2025). *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(10), 568-571.